

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ДЕМИДОВА И.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведено исследование сущности нематериальных активов и вопросов их классификации.

Ключевые слова: нематериальные активы, экономическая сущность, классификация, интеллектуальная собственность, предприятие

INTANGIBLE ASSETS: ESSENCE AND CLASSIFICATION

DEMIDOVA I.A.,
PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of department of
Accounting and Audit,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article studies the essence of intangible assets and issues of their classification

Keywords: intangible assets, economic essence, classification, intellectual property, enterprise

Постановка задачи. Условия деятельности хозяйствующих субъектов, сложившиеся в современной экономике, обуславливают необходимость широкого использования таких долгосрочных активов, как нематериальные активы. Эти активы, при их эффективном использовании, могут приносить не меньшую, а иногда и большую экономическую выгоду, чем другие виды активов. Сейчас трудно представить себе такое предприятие, которое не использовало в том или ином виде нематериальные активы, независимо от формы собственности предприятия или сферы его деятельности. Уже доказано, что предприятия, которые

внедряют в производство новейшие инновационные разработки, проводят научные изыскания в своей сфере деятельности и выводят на рынок новую, наукоёмкую продукцию, имеют неоспоримое конкурентное преимущество и, соответственно, получают большие объёмы прибыли, чем предприятия, которые не используют или недостаточно используют нематериальные активы в производстве товаров и услуг.

В связи с этим возникает потребность в активном изучении этой экономической категории, построении научно обоснованной классификации нематериальных активов, определении сущности нематериальных активов.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами исследования сущности нематериальных активов, их классификации занимались немало учёных современности и недавнего прошлого. Это такие отечественные и зарубежные учёные, как В. П. Астахов, И. О. Бланк, В. Б. Гусев, И. А. Варпаева, Н. Г. Выговская, В. И. Ефименко, П. Друкер, Р. Каплан, Д. Нортон, И. Нонака, Н. В. Предеус, А. В. Савельев, Р. С Сайфулин, И. Ф. Таусова, Х. Текеучи, А.Д. Шеремет.

Актуальность исследования. Несмотря на достаточно большое количество исследований в сфере определения понятия нематериальных активов, их классификации, до настоящего времени не создано общепринятой классификации нематериальных активов, и существуют разногласия по определению их сущности. В связи с этим проведение исследования мнений различных учёных на проблему выявления классификационных признаков нематериальных активов и создание единой, общепринятой их классификации, которая поможет чётко разделить различные виды нематериальных активов, выявить их сущность, является важнейшим направлением экономических исследований. Создание обобщённой классификации нематериальных активов даст возможность принимать эффективные управленческие решения по использованию нематериальных активов, и именно поэтому особенно актуальными становятся исследования в этой сфере.

Целью статьи является проведение исследования сущности нематериальных активов и вопросов их классификации.

Изложение основного материала исследования. Проведение классификации нематериальных активов тесно связано с вопросом определения их сущности, т.к. именно сущность этого

экономического понятия определяет возможность отнесения нематериальных активов к той или иной категории.

В нормативно-правовых документах даются различные трактовки определения нематериальных активов или не даются вообще. Так, в Положении по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) [1] не приводится определение нематериальных активов как таковых. В этом документе устанавливаются только критерии, по которым нематериальные активы могут быть признаны на предприятии для целей бухгалтерского учёта (рис. 1).

Рис. 1. Критерии признания нематериальных активов

В Гражданском кодексе не употребляется понятие «нематериальные активы», но, по сути, они приравниваются к понятию «интеллектуальная собственность». Это обусловливается тем, что в Гражданском кодексе рассматривается сущность нематериальных активов с юридической точки зрения, и они определяются как «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» [2].

В налоговом законодательстве нематериальные активы рассматриваются с экономической точки зрения. В п. 3 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации указывается, что «нематериальными активами признаются приобретённые и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев)» [3].

Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 38 «Нематериальные активы» содержит самое лаконичное определение нематериальных активов – «идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы» [4], которое не полностью характеризует свойства и сущность нематериальных активов.

С 1 января 2024 г. ПБУ 14/2007 утратит силу, т.к. в соответствии с Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н уже утверждён новый Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» [5], который будет применяться в бухгалтерской (финансовой) отчётности, начиная с 2024 г.

Новый стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утверждённый в мае 2022 г., также не содержит выделенного определения нематериальных активов, однако в нём чётко прописаны признаки и критерии, по которым можно идентифицировать актив как нематериальный, и которые согласуются с критериями признания нематериальных активов в ПБУ 14/2007. При этом в новом стандарте признак отсутствия материально-вещественной формы у нематериальных активов вынесен на первую позицию, тогда как в старом стандарте он был на последнем месте. И это правильно, т.к. именно сущностное

отсутствие материальной формы отражено в самом названии «нематериальные активы».

В результате изучения современных научных исследований в сфере бухгалтерского учёта нематериальных активов было выявлено, что среди научного сообщества также нет единого мнения по поводу выработки общепринятого определения нематериальных активов. Многие исследователи в своих работах не дают прямого определения нематериальных активов, сосредотачиваясь на вопросах их признания и оценки, что также очень важно и актуально. Так, в работе [6] нематериальные активы отождествляются с интеллектуальным капиталом, а в работе [7] с интеллектуальной собственностью, причём преимущественно юридических лиц. Это вполне закономерно, т.к. источником создания нематериальных активов являются знания и интеллектуальный труд людей. Однако отождествлять источники нематериальных активов с самими нематериальными активами не совсем правильно. Нематериальные активы возникают в результате интеллектуального труда людей, но становятся они собственно активами только в процессе их признания и оценки в бухгалтерском учёте.

Формулировка понятия нематериальных активов даётся в исследовании В. Б. Гусева, где нематериальные активы определяются как «долгосрочные вложения в приобретение прав на имущество, не имеющее материальной формы, но приносящее предприятию доход» [8]. Другое определение даётся в исследовании Предеус Н. В., где говорится, что нематериальные активы – это «подлежащие правовой охране идентифицируемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации экономических субъектов, товаров, работ, услуг, приносящие будущие экономические выгоды и используемые свыше 12 месяцев» [9]. В этом определении говорится о результатах интеллектуального труда человека, которые могут быть идентифицированы, подлежат правовой охране и могут приносить экономические выгоды. В целом можно согласиться с данным определением, но необходимо добавить возможность признания и оценки в бухгалтерском учёте, а также подчеркнуть отсутствие материальной формы. Кроме того, множество определений нематериальных активов содержат условия их признания, причём часто не полностью. Определение же, по

нашему мнению, должно выражать сущность нематериальных активов, а условия их признания чётко прописаны в нормативных документах. Сущность же нематериальных активов заключается именно в отсутствии материальной формы и содержащихся в них результатах интеллектуального труда человека. Об этом говорится и в исследовании [10], однако так и не предложена формулировка определения нематериальных активов.

Таким образом, проведенное исследование сущности нематериальных активов позволяет сформировать определение нематериальных активов. В данном исследовании под нематериальными активами будем понимать признанные в учёте идентифицируемые и контролируемые результаты интеллектуального труда человека, не имеющие материальной формы, которые могут приносить экономические выгоды в будущем.

Выполненное исследование сущности нематериальных активов позволяет перейти к построению их классификации, которая так необходима для создания эффективной системы их учёта и управления.

Классификацией нематериальных активов занимались многие учёные и проводили её по различным критериям, выделяя те или иные признаки объектов нематериальных активов, что не позволяет создать единую методологическую базу характеристики нематериальных активов с целью эффективного управления ими, достоверной оценки и учёта.

Различные научные исследования, посвящённые вопросам классификации нематериальных активов, несомненно, вносят вклад в развитие научных взглядов на эту проблему, однако большинство классификаций, созданных до настоящего времени, носят или достаточно узкоспециализированный характер и могут применяться к решению определённых, узких целей, или очень обобщённый характер, не учитывая особенности именно объектов нематериальных активов и смешивая их с другими, родственными объектами интеллектуальной собственности и ресурсами. Так, в работе [9] проведено достаточно глубокое исследование различных классификаций нематериальных активов и предложена разработанная авторами унифицированная классификация нематериальных активов, состоящая из 4 групп. Однако эта классификация в силу своей унифицированности достаточно ограничена, хотя и отвечает потребностям учёта нематериальных

активов. При условии её доработки и некоторого уточнения она может быть использована для целей бухгалтерского учёта и управления нематериальных активов. Нельзя не принимать во внимание тот факт, что нематериальные активы являются именно активами, подлежащими признанию в бухгалтерском учёте, оценке и отражению в бухгалтерской документации и отчётности. Поэтому при проведении классификации нематериальных активов необходимо учитывать их сущность и то, что это активы предприятия, которые отражаются в бухгалтерской отчётности.

В работе [11] классификация нематериальных активов построена на основе наиболее распространённых видов и не учитываются остальные в силу узости их групп. Здесь рассматриваются патенты, авторские права, продукты интеллектуальной собственности, научные исследования, конструкторские разработки и права собственности на товарные знаки. Однако сложно согласиться с такой классификацией нематериальных активов и с формулировками групп нематериальных активов.

Интересная классификация представлена в работе [8], но автор работы проводит классификацию не самих нематериальных активов, а шире – сферы нематериальных активов, в которой действуют факторы, влияющие на них. Такая классификация обусловлена целью данного исследования и является узкоспециализированной, однако она имеет большое значение для системы управления нематериальными активами, т.к. даёт возможность увидеть факторы, влияющие на нематериальные активы и построить эффективную систему управления ими.

Ещё одно подробное исследование, посвящённое классификации нематериальных активов авторов работы [12], позволяет увидеть множество подходов к формированию классификации нематериальных активов.

Наиболее правильным, на наш взгляд, является подход, основанный на системе бухгалтерского учёта, т.к. нематериальный актив становится собственным таковым только после его признания, оценки и постановки на учёт.

Классификация, нематериальных активов предприятия представлена на рис. 2.

Данная классификация может быть изменена в соответствии с потребностями каждого конкретного предприятия и закреплена в учётной политике предприятия.

Рис. 2. Классификация нематериальных активов предприятия

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведенное исследование сущности нематериальных активов позволяет определить их как признанные в учёте идентифицируемые и контролируемые результаты интеллектуального труда человека, не имеющие материальной формы, которые могут приносить экономические выгоды в будущем. Предложенная классификация нематериальных активов даёт возможность их идентифицировать, проводить учёт и принимать эффективные управленческие решения по управлению и использованию нематериальных активов. Дальнейшие исследования могут проводиться в сфере уточнения и совершенствования классификации нематериальных активов и вопросов их эффективного использования.

Список использованных источников

1. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 16.05.2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=114735-polozheniya_po_bukhgalterskomu_uchetu_uchet_nematerialnykh_aktivov_pbu_142007
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (статьи: 1225-1551) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakonrf.info/gk/>
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 5.08.2000 года № 117-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zakonrf.info/nk/257/>
4. Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 38 «Нематериальные активы»: введён в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2015/02/main/IAS38.pdf>
5. Федеральный стандарт бухгалтерского учёта ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: Приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280008>
6. Абдикеев, Н. М. Расчёт стоимости нематериальных активов, созданных на базе объектов интеллектуальной собственности / Н. М. Абдикеев, Ю. С. Богачёв // Учёт. Анализ. Аудит. – 2017. –

№ 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/raschet-stoimosti-nematerialnyh-aktivov-sozdannyh-na-baze-obektov-intellektualnoy-sobstvennosti>

7. Савельев, А. В. Коммерциализация НМА: регулирование, учёт, оценка / А. В. Савельев // Имущественные отношения в РФ. – 2017. – № 5 (188). – С. 61-73 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommertsializatsiya-nma-regulirovanie-uchet-otsenka>

8. Гусев, В. Б. Экспертный анализ системы управления нематериальными активами с учётом оценок рисков / В. Б. Гусев, Н. А. Исаева // Проблемы управления. – 2017. – № 1. – С. 40-46 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnyy-analiz-sistemy-upravleniya-nematerialnymi-aktivami-s-uchetom-otsenok-riskov>

9. Предеус, Н. В. Учёт нематериальных активов: проблемы идентификации и классификации / Н. В. Предеус, Х. А. Рустамова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2018. – № 4 (73). – С. 160-165 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-nematerialnyh-aktivov-problemy-identifikatsii-i-klassifikatsii>

10. Мануйленко, В. В. Дискуссионные положения по характеристике и оценке производительности нематериальных активов организации / В. В. Мануйленко, М. В. Галазова // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/diskussionnye-polozheniya-po-harakteristike-i-otsenke-proizvoditelnosti-nematerialnyh-aktivov-organizatsii>

11. Мокрова, Л. П. Нематериальные активы современной организации – реальные драйверы роста / Л. П. Мокрова // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nematerialnye-aktivy-sovremennoy-organizatsii-realnye-drayvery-rosta>

12. Таусова, И. Ф. Классификация нематериальных активов как объекта бухгалтерского учёта / И. Ф. Таусова, А. А. Азашикова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2018. – № 3 (225). – С. 252-258 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-nematerialnyh-aktivov-kak-obekta-buhgalterskogo-ucheta>